

OZUQA RATSIONI "PROBIOKORM" BILAN BOYITILGAN QUYONLARNING YURAK ISHI DINAMIKASI (PULS) TAHLILI

Erkinova L.U¹., Xidirov K.I²., Abdullaeva G.T³., Kutlieva G.J⁴

¹Samarqand davlat vetirinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali tayanch doktoranti;

²Quyunchilik seleksiyasi va genetika markazi direktori;

³Islom Karimov nomidagi TDTU professori v.b., b.f.d.;

⁴O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi, b.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218482>

Annotatsiya. Quyonlar organizmi tabiatan fiziologik jihatdan o'ta harakatchan, kasalliklarga chidamli, biroq o'ziga xos nozik organizmlar hamdir. Quyonlarga ta'sir qiluvchi eng katta xavf, ularga tashqi muhit bilan hamkorligining zaifligidir. Noto'g'ri ovqatlanish, tashqi muhit harorati, qafasning shakli, yolg'izlatib qo'yish, depressiya quyonlarni zaiflashtiradi va kasallanishiga sabab bo'ladi.

Kalit so'zlar. Probiokorm, puls tezligi, nafas olish, yurak urishi, depressiya.

Quyonlar organizmidagi klinik ko'rsatkichlar (tana harorati, puls tezligi, nafas olishi) ularning yashash muhitiga javob reaksiyasi ham desak bo'ladi. Agar, quyonlar kasallansa, tashqi muhit harorati ko'tarilsa, ularga yoqmaydigan muhit sharoiti shakllanilsa quyonlardagi klinik ko'rsatkichlar (tana harorati, puls tezligi, nafas olishi) juda tez o'zgaradi va birlamchi klinik belgilarni yaqqol namoyon qiladi. Shu sababli quyonlar tibbiyotda turli kasalliklarni o'rganishda qulay model ham hisoblanadi [Makarova va boshq., 2023; Animal., 2007 ; Kamaruzaman et al., 2017]

Odatda quyonlarda yurak qisqarishi soni (puls) daqiqada 120-160 martani tashkil qiladi. Puls quyonlarning pastki jag'ining old qismida yaxshi seziladi. Pulsni o'rganish uchun barmoq odatda femoral arteriyaga bosiladi. Bularning barchasi yurakning o'pkaning tepalari bilan topografik munosabatlarida aks etadi.

Farmakologlar uchun quyonlar dorivor vositalarni sinovdan o'tkazishda in vivo tadqiqotlari uchun qulay ob'yekt hisoblanadi. Chunki quyon yuragi, inson yurgani bilan taqqoslaganda yurakning repolarizatsiyasi uchun ma'sul bo'lgan ion oqimini taqsimlanishida hamda ikki turda ham bir biriga mos harakat potentsiali mavjud. Bundan tashqari, yurakdagi mavjud ion kanallarining biofizik xususiyatlari ham o'xshash bo'lib, yangi turdagi farmakologik preparatlarni aniqlash uchun nishon bo'la oladi. Yuqoridagi yurak funksiyasidagi o'xshashliklar quyonlarni tibbiyotda kasalliklar patogenizini o'rganishda va farmakologik moddalarning ta'sirini baholash uchun yetarli model ekanligini tasdiqlaydi [Ellermann et al., 2023].

Quyonlar ozuqasiga BFM lar yoki BQ larni qo'shib borish, shu bilan birga probiotiklar bilan oziqlantirish quyonlar organizmidagi metabolizmni kuchaytiradi. Organizmdagi metabolik jadallik quyonlarning fiziologik rivojlanishiga ta'sir qiladi va klinik belgilari asosida namoyon bo'ladi. Shu sababli, probiotiklarning samaradorligini o'rganish uchun olib borilgan skringning tadqiqotlarida (tana harorati, puls tezligi, nafas olishi) klinik belgilarini o'rganish zarur.

1-jadvalda keltirilgan natijalar o'rganilgan barcha yoshdagi quyonlarning yurak urishi har ikki guruh vakillarida ertalab normal hisoblangan. Adabiyotlarda quyonlardagi yurak pulsi normada odatda daqiqasiga 120-160 martani tashkil qilishi keltirilgan. Ya'ni, biz olib borgan tajribalarda ertalab o'lchanganda har ikki guruh vakillarining yurak urishi pulsi normal holatda bo'lgan va (132 dan<152 tagacha).

Biroq, peshin vaqtiga kelib kunning o'rta qismida nazorat va tajriba guruhining turli yoshdagi vakillarida yurak urish pulsi sonini ortganligini (162dan<219 tagacha) ko'rishimiz mumkin. Kechki vaqtda nazorat va tajriba guruhi vakillarining yurak pulslari soni normal holatga yaqinlashib (148dan<192 tani) tashkil qildi (1-jadval).

1- jadval

"ProBioKorm" ozuqa qo'shimchasi ta'sirida turli yoshdagi quyonlarning yurak urish dinamikasi (puls) ko'rsatkichlari

Yurak urish dinamikasi (puls) daqiqa	Nazorat guruh (AOR)			Tajriba guruh (AOR +«ProBioKorm»)					
	ertalab	peshin	kechki vaqt	Ertala	Farq, puls	peshin	Farq, puls	kechq vaqt	Farq, puls
Ona quyonlar									
Puls, 1 daqiqa	142±3,4	194±5,9	181±6,1	137±3,4	-5	184±5,9	-3	177±6,1	-4
30-kunlik yosh quyon bolalari									
Puls, 1 daqiqa	139±5,1	196±6,5	183±7,2	132±5,1	+7	185±6,5	-11	180±7,2	-3
60-kunlik yosh quyon bolalari									
Puls, 1 daqiqa	152±6,8	219±8,6	192±7,5	141±6,8	-11	193±8,6	-26	181±7,5	-11
90-kunlik yosh quyon bolalari									
Puls, 1 daqiqa	142±6,1	188±7,3	169-21±6,3	137±5,2	-5	162±4,1	-26	148,3±6,4	-21

Izoh: nazorat va tajriba guruhlari quyonlarining yurak urishidagi asosiy ko'rsatkichlar tajriba vaqtlari va o'zaro farqlar asosida tahlil qilingan

Berilgan statistik ma'lumotlar yurak pulslari soni asosan peshin vaqtiga kelib maksimal oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu jarayon bevosita, peshin vaqti kunning teng yarmi hisoblanib tashqi muhit haroratining ko'tarilishi quyovlar organizmiga bevosita salbiy ta'sir qilishi mumkin ekanligini isbotlaydi. Tashqi muhit haroratining ko'tarilishi, quyovlar tana harorati bilan birga ulardagi yurak dinamikasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Shuningdek, biz tajribalarda “ProBioKorm” ozuqa qo'shimchasi iste'mol qilgan quyovlardagi II-tajriba guruhi (AOR + “ProBioKorm”) yurak pulslari sonini I-nazorat guruhi (AOR) ko'rsatkichlari bilan taqqosladik. 1-jadvalda berilgan ma'lumotlar “ProBioKorm” iste'mol qilgan har bir yoshdagi quyovlar (ona quyovlar hamda 30 kunlik, 60 kunlik, 90 kunlik quyov bolalari) ning yurak urish pulsi nazoratga nisbatan sezilarli pasaygan. Yurak dinamikasida tajriba qaydlari berilgan vaqtlarning xar birida (ertalab, peshin va kechki) pasayish (3 tadan < 26 tagacha) farq bilan yurak pulsi soni kamaygan.

Xulosa.

Olib borilgan tajribalarda turli yoshdagi quyov bolalaridagi yurak urish dinamikasining pasayishi asosan peshin vaqtiga to'g'ri kelganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, “ProBioKorm” ozuqa qo'shimchasini iste'mol qilish quyovlar organizmining xar qanday yoshida iste'mol qilish quyovlarning yurak dinamikasini kunning har qanday vaqtida normal ushlab turishiga yordam beradi deb hisoblashimiz mumkin. Bu o'z navbatida, quyovlardagi metabolik jarayonlarni normal holatda ketayotganligini isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Макарова М.Н., Макаров В.Г. Использование кроликов в доклинических исследованиях. Лабораторные животные для научных исследований. 2023; 3. 18–43. <https://doi.org/10.57034/2618723X-2023-03-02>.
2. Ellermann C., Wolfes J., Eckardt L., Frommeyer G. Role of the rabbit whole-heart model for electrophysiologic safety pharmacology of non-cardiovascular drugs // *Europace*. 2021. Vol. 23. N. 6. P. 828–836. DOI: 10.1093/europace/euaa288.
3. Ноздрачев, А. Д. Анатомия кролика / А. Д. Ноздрачев, Е. А. Поляков, А. Н. Федин. – Санкт-Петербург: Издательство СанктПетербургского университета, 2009. – С. 353
4. Ноздрин Г.А. Морфологические и биохимические показатели у кроликов при применении пробиотического препарата Велес 6.59/ Ноздрин ГА, Громова А.В. Иванова А.Б. и др.// Достижения науки и техники АПК.- № 10.- 2012.- С.53-55.
5. Ф.Б.Бахриддинов, С.И.Мавлонов, Р.И.Рузиев, Д.К.Юлдашев, Б.Рахмонов, Л.Эркинова. Қуёнлар биологияси, маҳсулдорлиги ва наслчилик иши. Монография. Тошкент-2023. - Б.7-13.